

MADONNA CON BAMBINO E SAN GIOVANNINO

RAFFAELLINO DEL COLLE

(notizie fine sec. XV - m. 1566)

INVENTARIO: 320

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEMA

Il dipinto, di ignota provenienza, è documentato in collezione Borghese a partire dal 1693, elencato dall'estensore dell'inventario come opera di Giulio Romano: "un quadro di 4 palmi in tavola, la Madonna il Bambino S. Gio[vanni] con l'Agnello del n. 127 con cornice dorata intagliata di Giulio Romano" (Inv. 1693). Tale attribuzione, confermata nel fidecommesso del 1833 e nelle schede di Giovanni Piancastelli (1891), fu rifiutata sia da Adolfo Venturi (1893) in favore di Girolamo Siciolante da Sermoneta; sia da Hermann Voss (1920) che avvicinò la tavola a Raffaellino del Colle.

Nel 1928, scartando entrambe queste ipotesi, Roberto Longhi parlò cautamente di un anonimo maestro di origini fiorentine ispirato ai modi di Giulio Romano, parere ripreso e perfezionato da Paola della Pergola (1959) che pubblicò la tavola come autografo del Pippi, riscontandovi chiare affinità con altre opere del maestro, tra cui la [Madonna della catina](#) (Dresda, Gemäldegalerie) e la [pala Fugger](#) di S. Maria dell'Anima a Roma, dove - tra l'altro - ritorna il motivo dell'esda visibile alle spalle della Vergine.

A riesumare la vecchia attribuzione a Raffaellino del Colle fu Federico Zeri che nel 1976 giudicò il dipinto una variante della tavola di Baltimora ([Walters Art Gallery, inv. 37.548](#)), quest'ultima eseguita secondo lo studioso dall'artista biturgense (per un parere diverso cfr. Ferino 1989; Grann 1999; Agosti 2019) che presenta rispetto alla composizione romana la scena in controparte e alcune varianti sullo sfondo come piccole figurine ed esili alberelli. Tale parere, rifiutato da Achim Gnann, che nel 1999 attribuì entrambe le versioni a Giulio Romano collocandole nel 1522-24, fu accolto positivamente da Anna Lo Bianco (1984). La studiosa, infatti, notando analogie stilistiche con altre opere di Raffaellino, come i volti dall'ovale allargato verso il basso visibili nel *San Sebastiano* della Galleria Nazionale di Urbino e nelle figure della *Resurrezione* di Sansepolcro, scalò il dipinto intorno al 1530, leggendo quei toscanismi notati dal Longhi come pungoli del Bronzino, col quale il pittore di Borgo San Sepolcro aveva lavorato nella decorazione di villa Imperiale a Pesaro.

Negli anni il nome del biturgense ha convinto gran parte della critica (Coliva 1994; Stefani 2000; Herrmann Fiore 2006; Droghini 2001; Id. 2019; Agosti 2019) che però ha anticipato l'esecuzione

del quadro Borghese dal 1530 circa (Lo Bianco 1984) al 1523-24 (Droghini 2001; Id. 2019; Agosti 2019), trovandovi strette parentele con dipinti coevi, come con la lunetta del duomo di Sansepolcro (cfr. Droghini 2001) una volta posta sopra la *Resurrezione di Cristo* (Sansepolcro, duomo, 1524-1525); e con la *Donna allo specchio* del Museo Pushkin di Mosca (1523-23) con la quale la Vergine romana condivide la posa di sbieco e lo scorcio dal basso (cfr. Agosti 2019).

Benché la critica sia concorde nel ritenere la tavola Borghese un autografo del biturgense, è opportuno qui riportare alcune considerazioni emerse di recente, come l'idea che Raffaellino, nominato da Giulio Romano erede della sua bottega, possa aver terminato le opere iniziate dal maestro stravolgendole in parte o del tutto, come forse avvenuto nel caso del quadro di Baltimora sotto al quale le radiografie hanno fatto emergere una diversa idea compositiva (Droghini 2001; Id. 2019); oppure che il pittore possa aver eseguito l'opera Borghese nell'atelier romano di Pippi, usando un suo disegno (Id. 2001) o verosimilmente un suo cartone (Agosti 2019) come in effetti sembra suggerire l'orientamento rovesciato dell'immagine rispetto all'esemplare americano.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 321;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 160;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 52;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 90;
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, Berlin 1920, p. 98;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 207;
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 37;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 90-91, n. 127;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (III)*, in "Arte Antica e Moderna", XXX, 1965, p. 215;
- F. Zeri, *Italian paintings in the Walters Art Gallery*, II, Baltimore 1976, pp. 355-357;
- A. Lo Bianco, in *Aspetti dell'Arte a Roma prima e dopo Raffaello*, catalogo della mostra (Roma, Museo di Palazzo Venezia, 1984), a cura di D. Bernini, Roma 1984, pp. 108-109, n. 37;
- S. Ferino, in *Giulio Romano*, catalogo della mostra (Mantova, Galleria Civica di Palazzo Te, 1989), a cura di E.H. Gombrich, Milano 1989, p. 271;
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 90;
- P. Joannides, *Giulio Romano's Madonna at Apsley House*, in "The Burlington Magazine", CXXXVII, 1995, p. 732;
- A. Gnann, in *Roma e lo stile classico di Raffaello 1515-1527*, catalogo della mostra (Mantova, Galleria Civica di Palazzo Te, 1999; Wien, Graphische Sammlung Albertina, 1999), a cura di K. Oberhuber, Milano 1999, pp. 330-331, n. 241;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 221;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 106;
- M. Droghini, *Raffaellino del Colle*, Fermignano 2001, pp. 23, 47 n. 2;
- M. Droghini, in *Da Raffaello. Raffaellino del Colle*, catalogo della mostra (Urbino, Palazzo Ducale, 2019), a cura di V. Sgarbi, Santarcangelo di Romagna 2019, pp. 58-60 n. 3;
- B. Agosti, in *Raffaello e gli amici di Urbino*, catalogo della mostra (Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, 2019-20), a cura di B. Agosti, S. Ginzburg, Firenze 2019, pp. 262-263, n. VI.8.

MADONNA AND CHILD WITH THE INFANT SAINT JOHN THE BAPTIST

RAFFAELLINO DEL COLLE

San Sepolcro end of the 15th century - 1566)

INVENTORY: 320

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

Of unknown provenance, this painting was first documented in connection with the Borghese Collection in 1693, when the inventory of that year listed it as a work by Giulio Romano: 'a work of 4 spans on panel, the Virgin, the Child, Saint John with the Lamb, at no. 127, with an engraved gilded frame, by Giulio Romano'. The attribution was confirmed in both the 1833 *Inventario Fidecommissario* and the profiles by Giovanni Piancastelli (1891) but rejected by Adolfo Venturi (1893) in favour of Girolamo Siciolante da Sermoneta and by Hermann Voss (1920), who proposed the name of Raffaellino del Colle. For his part, Roberto Longhi (1928) was not persuaded by either of these proposals; instead, he cautiously wrote of an anonymous artist of Florentine origin inspired by the style of Giulio Romano. Building on Longhi's idea, Paola della Pergola (1959) maintained that the panel was in fact by Pippi himself, noting clear similarities with other works by him, including the [Madonna with the Washbasin](#) (Gemäldegalerie, Dresden) and the [Fugger altarpiece](#) in the church of Santa Maria dell'Anima in Rome, in which, incidentally, the motif of the exedra – here visible behind the Virgin – also appears.

In 1976, Federico Zeri revived the attribution to a Raffaellino del Colle, maintaining that the painting was a variation of the panel in Baltimore ([Walters Art Museum, inv. no. 37.548](#)), which according to this scholar was executed by the artist from Sansepolcro (for a different opinion, see Ferino 1989; Grann 1999; Agosti 2019). Compared with the work in question, the painting in Baltimore reverses the positions of the protagonists and adds tiny figures as well as thin, small trees in the background. While Zeri's idea was rejected by Achim Gnann (1999), who attributed both versions to Giulio Romano, dating them to 1522-24, it was warmly received by Anna Lo Bianco (1984), who pointed to stylistic similarities with other paintings by Raffaellino, such as the faces which extend downward in the *Saint Sebastian* in the Galleria Nazionale of Urbino and the figures in the *Resurrection* in Sansepolcro. Lo Bianco proposed the date of roughly 1530 for the work, interpreting those Tuscan traits pointed out by Longhi as allusions to Bronzino, with whom Raffaellino had worked in decorating the Villa Imperiale in Pesaro.

A number of other critics have also embraced Zeri's attribution (Coliva 1994; Stefani 2000; Herrmann Fiore 2006; Droghini 2001; Id. 2019; Agosti 2019). Some, however, date the work to an earlier period – 1523-24 – with respect to Lo Bianco's proposal of approximately 1530 (Droghini 2001; Id. 2019; Agosti 2019). These scholars cite similarities to other paintings executed by Raffaellino in those years, such as in the lunette of the cathedral of Sansepolcro (see Droghini 2001), which once hung above the *Resurrection of Christ* (cathedral of Sansepolcro, 1524-1525), and the *Woman with a Mirror* in the Pushkin Museum in Moscow (1523-23): like the subject in the latter work, the Virgin in the Borghese panel turns sideways and is depicted from a lower perspective (see Agosti 2019).

Although critics agree on the attribution of the work in question to Raffaellino, we would do well to mention several recent theories which render the question more complicated. In particular, some

scholars point to the fact that Raffaellino, to whom Giulio Romano left his workshop, may have finished works begun by the master by partially or totally changing his intention: this is perhaps the case of the work in Baltimore, for which X-ray testing revealed a different original plan (Droghini 2001; 2019). By the same token, some critics maintain that Raffaellino executed the Borghese panel in Giulio's workshop using either a drawing by Pippi (Droghini 2001) or more probably a cartoon by him (Agosti 2019), which seems to be suggested by the fact that the arrangement of the figures is reversed compared to the work in the Walters Art Museum.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 321;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 160;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 52;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 90;
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, Berlin 1920, p. 98;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 207;
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 37;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 90-91, n. 127;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (III)*, in "Arte Antica e Moderna", XXX, 1965, p. 215;
- F. Zeri, *Italian paintings in the Walters Art Gallery*, II, Baltimore 1976, pp. 355-357;
- A. Lo Bianco, in *Aspetti dell'Arte a Roma prima e dopo Raffaello*, catalogo della mostra (Roma, Museo di Palazzo Venezia, 1984), a cura di D. Bernini, Roma 1984, pp. 108-109, n. 37;
- S. Ferino, in *Giulio Romano*, catalogo della mostra (Mantova, Galleria Civica di Palazzo Te, 1989), a cura di E.H. Gombrich, Milano 1989, p. 271;
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 90;
- P. Joannides, *Giulio Romano's Madonna at Apsley House*, in "The Burlington Magazine", CXXXVII, 1995, p. 732;
- A. Gnann, in *Roma e lo stile classico di Raffaello 1515-1527*, catalogo della mostra (Mantova, Galleria Civica di Palazzo Te, 1999; Wien, Graphische Sammlung Albertina, 1999), a cura di K. Oberhuber, Milano 1999, pp. 330-331, n. 241;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 221;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 106;
- M. Droghini, *Raffaellino del Colle*, Fermignano 2001, pp. 23, 47 n. 2;
- M. Droghini, in *Da Raffaello. Raffaellino del Colle*, catalogo della mostra (Urbino, Palazzo Ducale, 2019), a cura di V. Sgarbi, Santarcangelo di Romagna 2019, pp. 58-60 n. 3;
- B. Agosti, in *Raffaello e gli amici di Urbino*, catalogo della mostra (Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, 2019-20), a cura di B. Agosti, S. Ginzburg, Firenze 2019, pp. 262-263, n. VI.8.

